

УРУҒЛАРНИ ЗАРАРЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

¹Қозубаев Шухрат Саттарджанович, ²Равшанов Аъзам Эркинович, ³Турабходжаева Мухаббат, ⁴Абдурахманова Нодира Данияровна

¹қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор, лаборатория мудири

²қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, лаборатория мудири

³қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим

⁴кичик илмий ходим, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14025048>

Аннотация. Касалликларнинг тарқалишига уларнинг манбаи айнан уруғларда ва ўсимлик материалнинг ўзидан келиб чиқиши сабаб бўлади. Шунинг учун, ўсимлик касалликларига қарши профилактик чора-тадбирлар биринчи навбатда уруғларни кимёвий воситалар билан зарарсизлантиришга қаратилган. Бу чора-тадбирлар уруғларга ёпишиб қолган замбуруғ спорлари, микроблар, вируслар, нематодлар ва бошқа зарарли организмларни йўқ қилиш учун уларни дорилашдан иборат.

Калит сўзлари: уруғ, зарарли организм, дорилаш, соғлом уруғлар, инфекция, касаллик

Аннотация. Распространению болезней способствует нахождение источника их в самом растительном материале, в самих семенах, поэтому предупредительные, т.е. профилактические меры борьбы с болезнями растений в первую очередь направлены на обеззараживание химическими препаратами самого посевного материала. Эти меры заключаются в протравливании, для уничтожения приставших к семенам спор грибов, микробов, вирусов нематод и других вредных организмов.

Ключевые слова: семя, вредные организмы, протравка, здоровые семена, инфекция, болезнь.

Abstract. The spread of diseases is facilitated by the presence of their source in the plant material itself, particularly in the seeds. Therefore, preventive measures in plant disease control are primarily aimed at disinfecting the seeds with chemical agents. These measures involve seed treatment to destroy fungal spores, microbes, viruses, nematodes, and other harmful organisms that cling to the seeds.

Keywords: seed, harmful organisms, seed treatment, healthy seeds, infection, disease.

Кириш

Ўзбекистон Республикасида табиий фанларнинг ҳозирги ривожланиш даражасида зарарли организмлар сонини назорат қилиш ва етиштириладиган ўсимликлар ривожланиши учун кулай шароитлар яратиш тизимига катта аҳамият берилмоқда. Маълумки, касалликларнинг тарқалишига уларнинг манбаи айнан уруғларда ва ўсимлик материалнинг ўзидан келиб чиқиши сабаб бўлади. Шунинг учун, ўсимлик касалликларига қарши профилактик чора-тадбирлар биринчи навбатда уруғларни зарарсизлантиришга қаратилган. Бу чора-тадбирлар уруғларга ёпишиб қолган замбуруғ спорлари, микроблар, вируслар, нематодлар ва бошқа зарарли организмларни йўқ қилиш учун уруғларни дорилашдан иборат.

Уруғларнинг зарарланганлигини эрта аниқлаш бир қатор сабабларга кўра муҳим аҳамиятга эга: биринчидан, уруғлар орқали ўтган касаллик дала шароитида касалликнинг

прогрессив ривожланишига олиб келиши ва ҳосил ҳамда унинг сифати камайишига сабаб бўлиши мумкин; иккинчидан, импорт қилинган уруғ партиялари билан касалликлар янги ҳудудларга олиб келиниши мумкин, шу муносабат билан партияларнинг карантин талабларига мослигини таҳлил қилиш зарурати туғилиши мумкин; учинчидан, уруғларнинг соғломлиги ҳақида олинган маълумотлар кўчатларни баҳолашда ва лаборатория ҳамда даладаги паст кўчат олиш сабабларини ўз вақтида аниқлашга ёрдам беради, бу ўсишни баҳолаш таҳлилини тўлдиради [1. 14].

Адабиёт маълумотлари таҳлили шуни кўрсатдики, инфекциянинг тарқалиши масаласи янги эмас. Бу йўналишда кўплаб ишлар олиб борилган бўлиб, уларда кўплаб зиддиятли хулосалар мавжуд. Шу сабабли, уруғларнинг инфекцияни ўсимликка ўтказишдаги ўрни ва унинг зарарли оқибатларини таҳлил қилиш долзарб масаладир. Бунда, аввало, уруғлардаги агрессив патогенларни эрта аниқлаш услубиётини ишлаб чиқиш зарур.

Уруғларнинг соғломлиги, биринчи навбатда, уларда касаллик қўзғатувчилар ёки зараркунандаларнинг бор-йўқлиги, микроэлементлар етишмаслиги, шунингдек, бошқа омилларга, масалан, уруғларнинг қаришига боғлиқ [3. 5].

Тадқиқот мақсади. Халқаро уруғларнинг сифатини аниқлаш уюшмаси (ИСТА) томонидан экиладиган уруғларни соғломлигига, яъни касаллик ва зараркунандаларга холи эканлигига жуда катта эътибор берилади. Агарда уруғлар соғломлиги текширилмаса халқаро мувофиқлик сертификати берилмайди. Афсуски бизда мувофиқлик сертификати берилганда ушбу кўрсаткичлар кўрсатилмайди. Бироқ, ўрнатилган тартибга кўра, барча экишга мўлжалланган уруғлар кимёвий воситалар билан зарарлантирилади.

Шуниси аҳмиятга эгаки, маҳсус дорилагичлар билан зарарсизлантирилгандан кейин қанчалик самара бўлганлиги лаборатория шароитида текширилмайди.

Уруғларнинг соғломлигини аниқлаш қуйидаги учта сабабга кўра муҳим аҳамиятга эга:

1. Уруғларда мавжуд инфекция манбаи дала шароитида касалликка айланиб, ҳосилнинг товар қийматини пасайтириши мумкин.

2. Уруғлар партиялари билан касаллик қўзғатувчилари янги ҳудудларга олиб келиниши мумкин. Шу сабабли, бу масала карантин тадбирлари ва халқаро уруғ савдоси учун сертификат бериш нуқтаи назаридан ўрганилишини талаб қилиши мумкин.

3. Уруғларнинг соғломлигини аниқлаш уруғларнинг ноодатий ўсиш сабабларини тушунишга ёрдам беради, уларнинг ўсиш қобилятини аниқлаш натижаларини тўлдириши мумкин бўлганлиги сабабли тажрибалар ўтказилган.

Материаллар ва услублар. Уруғларнинг соғломлигини аниқлаш бўйича ИСТАнинг икки усули қўлланилганда, гоммоз ва илдиз чириши касаллиги билан зарарланган пахта уруғлари Доброн (гоммозга қарши) ва Витовакс (илдиз чиришга қарши) дори-дармонлари билан ишлов беришдан олдин қуйидаги натижалар олинди. Тажриба учун ғўзанинг С-6524 ва ғалланинг Ғайрат навлари олинди.

Тадқиқот натижалари. Лаборатория таҳлиллари шуни кўрсатдики, кимёвий ишлов берилмаган уруғ намуналарида гоммоз инфекциялари 6,0 дан 6,2% гача, илдиз чириши инфекциялари эса 7,3 дан 7,5% гача бўлган. Уруғларни дори-дармонлар билан ишлов берилгандан кейин патогенлар 3,2% ва 3,5% га тушган. Намлаш усули билан инфекцияни аниқлаш зарарли патогенларнинг бироз кўпайишини кўрсатди, яъни қолдиқ гоммоз инфекцияси 3,8% га, илдиз чириши эса 4,2% га етган [2. 22].

Шундай қилиб, агар пахта даласида ўртача 100 мингта ўсимлик бўлса, ҳатто қулай об-ҳаво шароитида ҳам 3,2 мингдан 4,2 мингта ўсимлик дастлаб гоммоз ва илдиз чириши инфекциялари билан зарарланган бўлади. Худди шундай тадқиқотлар ғалла экинларида ҳам ўтказилган. "Ғайрат" навли буғдой уруғларининг патогенлари — шира, қизил занглиниши билан зарарланиш даражаси Альто Супер ва Импакт препаратлари билан ишлов берилгандан кейин 3,8 % дан 4,2 % гача бўлди. Бу ерда, пахта уруғларидаги каби, намлаш усули билан таҳлил қилинганда патогенларнинг кўпайиш тенденцияси сақланиб қолмоқда [4. 43].

Хулосалар. 1.Тажрибалар, лаборатория таҳлилидан ўтган ва мувофиқлик сертификати олган уруғ партиялари билан тўғридан-тўғри ўсимликларнинг зарарланиш эҳтимоли борлигини кўрсатади ва шу сабабларга кўра, олинган маълумотлар асосида, химик ишловдан кейин уруғ партияларида зарарли микроорганизмларни аниқлаш услубиётини ишлаб чиқиш зарурияти мавжуд.

2.Ушбу услубиёт асосида олинган таҳлил натижалари қишлоқ хўжалик экинларининг уруғларига мувофиқлик сертификатига илова қилиш керак. Бу эса таклиф этилаётган уруғларнинг сифатини объектив баҳолаш ва хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда хатарларни камайтириш учун фермерлар томонидан ўз вақтида чоралар кўриш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Уруғларни таҳлил қилиш услубиёти. Москва.1995. -24 бет.
2. O'z DSt 1080:2005 «Уруғлик пахта ва уруғлик чигит. Намуна танлаб олиш усуллари» Давлат стандарти. Тошкент. 2005. -17 бет.
3. Ходжаева Ш.Т. Инсектицидлар, акарицидлар, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синовдан ўтказиш бўйича методик кўрсатмалар. Тошкент. Ўзинформагропром. 1994. -36 бет.
4. Турсунов Р.Ш. Уруғларни зарарлантириш: методлар ва самарадорлик. Тошкент: Энергетика ва агрономия институти. 2019. -8 бет.
5. Джумаев С.Б. Уруғларни зарарлантиришнинг асосий усуллари. Агрономия журнали. № 12(3)-сон. 2020. -45-50 бет.